

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

проф. Мамажанов А.М, доц. Мирзаев Н.Н, Кобилов А.А.

Для эффективности функционирования гибких производственных систем необходимо научно-техническое обоснование и тщательная оценка принимаемых решений еще на стадии проектирования технологических процессов в САПР ТП. При этом необходимо учитывать целый комплекс взаимосвязанных факторов (параметры альтернативных вариантов технологических процессов, вероятностный характер процесса изготовления деталей, надежность выбранных инструментов, приспособлений, оборудования и др). Принимаемые проектные решения с учетом указанных факторов целесообразно оценивать, применяя имитационное моделирование

Известны различные методики построения имитационных моделей процесса функционирования гибких производственных систем, разработанные, в частности, на основе метода динамики средних, теории массового обслуживания и др. Эти методики позволяют выбирать наиболее рациональную компоновку гибких производственных систем, анализировать работу транспортной системы, определять необходимое количество транспортных тележек или робокар, выбирать скорость их перемещения, определять маршруты перемещения деталей между складом и станками. Однако существующие методики не позволяют сравнивать и выбирать лучшие варианты технологических процессов изготовления деталей из предлагаемых альтернативных вариантов, так как оперируют заранее известными технологическими процессами.

Для оценки различных вариантов технологических процессов стадии проектирования в САПР ТП предлагается методика имитационного моделирования процесса изготовления деталей на гибких производственных системах, имеющая ряд принципиальных отличий от существующих. Суть методики заключается в следующем. В имитационной модели процесс изготовления деталей представляется путем последовательной смены состояний производственной системы в зависимости от структуры анализируемого варианта технологического процесса, а также различных случайных событий и отказов. Каждому состоянию производственной системы ставится в соответствие определенный отрезок времени (например, начало и окончание работы i -го инструмента, j -го станка, моменты отказов и восстановления работоспособности инструментов, приспособлений, оборудования). Причем каждое состояние производственной системы имеет последствие, т. е. оказывает влияние на последующее развитие событий, что не учитывается, например, в системах массового обслуживания. Разрабатываемые варианты технологических процессов могут иметь различную структуру, различные инструменты, различную длительность цикла и другие отличия, что также учитывается при имитационном моделировании. При моделировании процесса изготовления деталей интервалы времени бесперебойной работы чередуются с интервалами времени восстановления работоспособности отказавших инструментов и оборудования, с интервалами времени проведения плановых остановов на техническое обслуживание и уборку станков, переналадку оборудования. Моделирование проводится для каждого альтернативного варианта технологического процесса изготовления партии деталей. Критериями оценки каждого варианта являются: технологическая производительность коэффициент технического

использования; время изготовления партии деталей по заданному (анализируемому) варианту технологического процесса

При моделировании анализируемый вариант технологического процесса повторяется много раз (50 реализаций). При этом получают различные комбинации всевозможных случайных событий, возникающих в процессе изготовления деталей. Результаты каждой реализации запоминаются и на завершающей стадии проводится их статистическая обработка.

Имитационная модель процесса изготовления деталей на гибких производственных системах реализована в виде программы.

Проведена оценка чувствительности разработанной имитационной модели к вариациям исходных параметров. При планировании эксперимента по оценке чувствительности имитационной модели проводилось варьирование параметров модели на двух уровнях в пределах разброса +5% от среднего уровня. Сокращение числа опытов было достигнуто за счет использования дробного факторного эксперимента типа

Результаты оценки чувствительности разработанной имитационной модели показали ее достаточную устойчивость к вариациям параметров. Так, при разбросе значений исходных параметров модели $\pm 5\%$ результирующие значения технической производительности имели разброс средних величин $\pm 1,28\%$, максимальных границ %

Использование разработанной методики имитационного моделирования и программы в качестве подсистемы анализа альтернативных вариантов технологического процесса позволяет выбирать лучший вариант не только по средним показателям критериев эффективности, но и по стабильности их сохранения в процессе обработки партии детали. Это особенно важно для условий малолюдной технологии.

М
И
Н
П
Х
С
Г
Р
а
к
и
Ц
%

ЛИТЕРАТУРА

1. Гибкое автоматическое производство / В. О. Азбель, В. А. Егоров, А. Ю. Звоницкий, под общ. ред. С. А. Майорова, Г. В. Орловского. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1985. - 454 с.
2. Хенли Э. Д., Кумamoto Х. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. В. С. Сыромятникова, Г. С. Деминой / Под общ. ред. В. С. Сыромятникова. - М.: Машиностроение, 1984. - 528 с.
3. Надежность и эффективность использования оборудования автоматизированных комплексов / В. Г. Портман, В. В. Барабанов, Л. А. Карданский и др. // Обзор НИИмаш.
4. Дашенко А. И. Статистическое моделирование технологических систем машин // Научные основы прогрессивной техники и технологии. - М.: Машиностроение. - 1985
5. Spur G., Hirn W., Seliger G., Viehweger B. Simulation zur Auslegung und Optimierung von Productionssystemen // Zeitschrift für Wirtschaftliche Fertigung-1982. - В. 77, No 9. - S. 446-452.
6. Адлер Ю. П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М. Наука, 1971.